

Relevancia de la intervención de enfermería en la prevención de complicaciones del dengue en niños

Relevance of nursing intervention in the prevention of dengue complications in children

AUTORES: Dayana Mariela Moyano Lavayen^{1*}

Zamantha Arahi Manzano Diaz²

Blanca Alvarez Macias³

Elisa Boucourt Rodriguez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dmmoyano1@fcs.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

El dengue es una enfermedad que pertenece al género *Flavivirus*. Esta infección puede causar hipertemia y síntomas parecidos a la gripe, sin embargo, hay una variante severa del dengue conocida como “fiebre hemorrágica” que puede provocar sangrados intensos. El propósito de este estudio estuvo en determinar la relación que existe entre la intervención de enfermería y la prevención de complicaciones del dengue en niños menores de 12 años, atendidos en el Hospital General IESS Babahoyo, durante el período transcurrido desde octubre 2024 a mayo 2025. Se realizó un estudio descriptivo, no experimental, de campo y

¹ Dayana Mariela Moyano Lavayen, Universidad Tecnica de Babahoyo, dmmoyano1@fcs.utb.edu.ec

² Zamantha Arahi Manzano Diaz, Universidad Tecnica de Babahoyo

³ Blanca Alvarez Macias, Universidad Tecnica de Babahoyo

⁴ Elisa Boucourt Rodriguez, Universidad Tecnica de Babahoyo

transversal en pacientes menores de 12 años con resultados de laboratorio positivos para dengue. En las bases de datos del Hospital General IESS Babahoyo, se reportaron 40 casos pediátricos de dengue entre el periodo estudiado, donde el 55 % no presentaron signos de alarma, en el dengue con signos de alarma en un 13 % presentaron dolor abdominal intenso y continuo, el 10 % vómito persistente, el 8 % sangrado de mucosas, el 3 % alteración del estado de conciencia, el 3 % hepatomegalia; y en el caso de dengue grave, el 5 % presenta choque por extravasación del plasma, el 3 % acumulación de líquido con dificultad respiratoria y el otro 3 % sangrado profuso. La intervención de enfermería en niños menores de 12 años con dengue, cumple con lo establecido en estatutos y manuales de procedimientos para el cuidado y correcta medicación, evitando así las complicaciones de esta infección viral.

Palabras clave: *Dengue, dengue con signos de alarma, Aedes aegypti, intervención de enfermería, enfermedad viral.*

ABSTRACT

Dengue is a disease belonging to the Flaviviridae genus. This infection can cause hyperthermia and flu-like symptoms, however, there is a severe variant of dengue known as “hemorrhagic fever” that can cause intense bleeding. The purpose of this study was to determine the relationship between nursing intervention and the prevention of dengue complications in children under 12 years of age, treated at the IESS Babahoyo General Hospital, during the period from October 2024 to May 2025. A descriptive, non-experimental, field and cross-sectional study was carried out in patients under 12 years of age with positive laboratory results for dengue. In the databases of the IESS Babahoyo General Hospital, 40 pediatric cases of dengue were reported between the period studied, where 55 % did not present warning signs, in dengue with warning signs 13 % presented intense and continuous abdominal pain, 10 % persistent vomiting, 8 % bleeding of mucous membranes, 3% altered state of consciousness, 3 % hepatomegaly; and in the case of severe dengue, 5 % present shock due to plasma extravasation, 3 % fluid accumulation with respiratory difficulty and the other 3 % profuse bleeding. Nursing intervention in children under 12 years of age with dengue complies with the provisions of statutes and procedure

manuals for care and correct medication, thus avoiding complications of this viral infection.

Keywords: *Dengue, dengue with warning signs, Aedes aegypti, nursing intervention, viral disease.*

INTRODUCCIÓN

La seguridad del paciente se ha convertido en una prioridad en los sistemas de salud a nivel mundial. En el contexto hospitalario, los errores en la administración de medicamentos representan una de las causas más frecuentes de eventos adversos. En el Hospital General Martín Icaza, Babahoyo, se ha identificado una tendencia creciente en este tipo de incidentes, lo que sugiere deficiencias en el conocimiento del personal de enfermería, particularmente entre los internos. Esta investigación tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento de los internos de enfermería respecto al manejo de prácticas seguras asistenciales. El estudio parte de la premisa de que una formación adecuada contribuye a una atención más segura y de calidad. Se utilizaron referencias actualizadas de la OMS, estudios regionales y lineamientos nacionales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para sustentar el marco conceptual.

METODOLOGÍA

El estudio fue descriptivo, no experimental y de campo, ya que analizó variables en su contexto natural. Se realizó de forma transversal, recolectando datos en un solo momento del periodo establecido, No fue necesario realizar un muestreo, ya que se trabajó con la totalidad de la población de estudio, Las técnicas llevadas a cabo fueron la observación científica estructurada y la encuesta. Una vez obtenido los resultados de los cuestionarios, se llevó a cabo la respectiva tabulación de los datos, para lo cual se realizó una base de datos utilizando Microsoft Excel, lo que facilitó la tarea en el procesamiento, el análisis y

la elaboración de tablas y/o gráficos donde se reflejaron la frecuencia y porcentaje en cada caso.

RESULTADOS

Los datos sociodemográficos evidencian que más de una tercera parte de los niños ingresados en la sala de pediatría por dengue tenían entre 5 y 8 años, con un comportamiento similar entre géneros. La mayoría de los casos procedían de zonas rurales. En cuanto al cuadro clínico, más de la mitad de los pacientes presentaron dengue sin signos de alarma, mientras que el 45 % fueron diagnosticados con dengue con signos de alarma o grave. La evolución clínica mostró que el 50 % de los niños se recuperaron sin complicaciones, mientras que el otro 50 % presentó complicaciones leves, y solo el 10 % sufrió un cuadro grave. En relación con los cuidados brindados, el 80 % del personal de enfermería afirmó realizar el control de temperatura de dos a tres veces al día, y el 90 % controlaba la presión arterial con la misma frecuencia, destacando una adecuada intervención en la vigilancia clínica.

DISCUSIÓN

Los datos revelan que la mayoría de pacientes hospitalizados por dengue fueron niños de 5 a 8 años y provenientes de zonas rurales, donde el acceso limitado a servicios básicos facilita la proliferación del mosquito. El 55 % de los casos fueron dengue sin señales de alarma, con pronóstico favorable. Las complicaciones moderadas fueron frecuentes, pero manejables gracias a los cuidados brindados. El personal de enfermería aplicó protocolos adecuados, aunque la sobrecarga laboral afectó algunos controles. Solo el 40 % del personal capacita a los familiares en prevención, lo que requiere mejoras. Se destaca la necesidad urgente de vigilancia sanitaria y educación comunitaria en zonas vulnerables.

CONCLUSIONES

- En el estudio se registró una mayor prevalencia del dengue en el intervalo de edades de 5 a 8 años, de acuerdo al comportamiento en cuanto al género no hubo diferencias, y se determinó que hubo un porcentaje de niños ingresado por dengue de las zonas rurales.
- El 50 % de los pacientes ingresados evolucionaron de forma favorable en cuanto a su recuperación, el 40 % presentó alguna complicación leve y solo el 10 % presentaron signos de gravedad, donde los más frecuentes fueron choque por extravasación del plasma (5 %), la acumulación de líquido con dificultad respiratoria (3 %) y el sangrado profuso clínicamente importante.
- Los profesionales de enfermería que laboran en el área de pediatría cumplen con los controles necesarios a los pacientes que son ingresados por dengue, donde realizan los controles de temperatura, pulso, presión sanguínea, hidratación de manera frecuente de dos a tres veces al día, así mismo llevan a cabo la vigilancia de los signos y síntomas, el reposo absoluto y administran analgésicos prescritos, logrando con su accionar una evolución satisfactoria de los menores y disminuyendo la permanencia de estos en el área hospitalaria

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asociación de Microbiología y Salud. (2019). Dengue. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7402240>

Ayón, C., Véliz, T., Ayón, M., & Valero, N. (2023). Prevalencia e inmunidad al virus dengue y factores de riesgos en Latinoamérica. *Enfermería Investiga, Investigación, Vinculación, Docencia y Gestión*, v. 8, n. 1, pp. 69-75. Obtenido de: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/download/1892/2298/5481>.

Cabello, J., Campos, M., Lara, J., & Guillén, M. (2022). El dengue grave y su incidencia en la temporada invernal en Ecuador entre 2017-2021. *Revista UNIANDÉS Ciencias de la Salud*, v. 5, n. 1, pp. 1019-1031. Obtenido de: <https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/RUCSALUD/article/view/2651/2005>.

Cañizares, W., Andrade, K., & Ordóñez, D. (2023). Comportamiento epidemiológico del dengue en Ecuador desde su reemergencia. *Revista Cambios*, v. 22, n. 2, DOI: <https://doi.org/10.36015/cambios.v22.n2.2023.834>.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2024). ¿Cómo se propaga el dengue? Obtenido de <https://www.cdc.gov/dengue/es/transmission/como-se-propaga-el-dengue.html>